

Psixologik travma va uning ijtimoiy faoliyatga ta'siri: eri vafotidan so'ng qaytgan ayol bilan ish tajribasi

Saburov Ulug'bek Abatbay O'g'li

Taxiatosh tumani, "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazi psixologi

Annotatsiya

Ushbu maqolada "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazida psixolog sifatida olib borilgan amaliy ish tajribasi asosida, turmush o'rtog'ini xorijda yo'qotgan ayolga ko'rsatilgan psixologik yordam jarayoni tahlil qilinadi. Yo'qotishdan so'ng mijozda chuqur ruhiy travma, depressiv alomatlar, kuchli psixosomatik belgilar va ijtimoiy izolyatsiya holati shakllangan. U oilaviy munosabatlarda sovuqlik, bolalar bilan hissiy uzilish, ishga bo'lgan qiziqishning yo'qolishi va o'zini jamiyatdan chetda his qilish kabi muammolarga duch kelgan.

Baholash bosqichida DASS-21 testi yordamida mijozning depressiya, tashvish va stress darajalari aniqlanib, shunga mos psixologik yondashuv — Kognitiv-behavioral terapiya (CBT) tanlandi. Terapiya jarayonida salbiy fikrlashni aniqlash va qayta ishlash, izolyatsiyadan chiqish, shaxslararo munosabatlarni tiklashga yo'naltirilgan mashqlar qo'llanildi. Natijada mijozda sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi: hissiy barqarorlikka erishildi, o'ziga ishonch ortdi, yaqinlar bilan aloqa yaxshilandi, ijtimoiy faollik tiklana boshladi.

Mazkur tadqiqot "Inson" markazlarida faoliyat yuritayotgan psixologlar uchun real holat asosida ishlab chiqilgan, amaliy-uslubiy yo'riqnoma sifatida xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, bu maqola psixologik xizmatlarning ijtimoiy tizimdagi o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ruhiy travma, ijtimoiy izolyatsiya, psixosomatik simptomlar, Kognitiv-behavioral terapiya, DASS-21 testi, psixologik yordam, ijtimoiy xizmatlar, amaliy tajriba.

Abstract

This article analyzes the practical experience of psychological intervention conducted by a psychologist working at the "Inson" Social Services Center with a woman who suffered severe psychological trauma following the loss of her husband abroad. After the loss, the client developed profound emotional distress, depressive symptoms, significant psychosomatic manifestations, and social isolation. She experienced deteriorated family relationships, emotional detachment from her children, loss of interest in work, and a feeling of being socially withdrawn.

During the assessment phase, the DASS-21 test was used to identify levels of depression, anxiety, and stress, which informed the selection of the psychological approach—Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Throughout the therapy process, exercises aimed at identifying and restructuring negative thoughts, overcoming isolation, and restoring interpersonal relationships were applied. As a result, significant positive changes were observed in the client: emotional stability was achieved, self-confidence increased, communication with relatives improved, and social activity gradually resumed.

This study can serve as a practical methodological guide for psychologists working at "Inson" centers. Furthermore, it highlights the role and importance of psychological services within the social support system.

Keywords: psychological trauma, social isolation, psychosomatic symptoms, Cognitive Behavioral Therapy, DASS-21 test, psychological support, social services, practical experience.

Аннотация

В данной статье анализируется практический опыт психологической помощи, оказанной женщине, пережившей тяжелую психологическую травму после смерти мужа за границей. Работа проводилась психологом в Центре социальных услуг «Inson». После утраты у клиентки развились глубокие эмоциональные расстройства, депрессивные симптомы, выраженные

психосоматические проявления и социальная изоляция. Отношения в семье ухудшились, возникла эмоциональная отчужденность от детей, пропал интерес к работе, а также ощущение социальной отчужденности.

На этапе оценки с помощью теста DASS-21 были выявлены уровни депрессии, тревоги и стресса, что позволило выбрать подходящую психологическую методику — когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). В процессе терапии применялись упражнения, направленные на выявление и переработку негативных мыслей, преодоление изоляции и восстановление межличностных отношений. В результате у клиентки наблюдались значительные положительные изменения: стабилизация эмоционального состояния, повышение уверенности в себе, улучшение общения с близкими и постепенное возобновление социальной активности.

Данное исследование может служить практическим методическим руководством для психологов, работающих в центрах «Inson». Кроме того, статья подчеркивает роль и важность психологических услуг в системе социальной поддержки.

Ключевые слова: психологическая травма, социальная изоляция, психосоматические симптомы, когнитивно-поведенческая терапия, тест DASS-21, психологическая помощь, социальные услуги, практический опыт.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekiston jamiyatida ijtimoiy xizmatlar tizimining rivojlanishi va kengayishi psixologik yordamning ahamiyatini yanada oshirmoqda. “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi kabi muassasalar, og‘ir hayotiy vaziyatlarga duch kelgan shaxslarga nafaqat moddiy, balki psixologik qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlashda muhim rol o‘ynamoqda. Ayniqsa, oilaviy yo‘qotishlar, ruhiy travmalar va ijtimoiy izolyatsiya kabi muammolar yuzaga kelganda, samarali psixologik yondashuvlar yordamida odamlarning hayot sifatini yaxshilash imkoniyati mavjud.

Chet elda ishlayotgan turmush o‘rtog‘ini yo‘qotish — ko‘plab oilalarda uchraydigan, ammo ko‘pincha e‘tibordan chetda qoladigan murakkab psixologik holatdir. Bunday vaziyatda ayollar nafaqat qayg‘u va depressiya bilan kurashadi, balki oilaviy munosabatlar buzilishi, ijtimoiy izolyatsiya, ish faoliyatidan chetlashish kabi qo‘shimcha muammolarga ham duch keladi. Shu sababli, ularni qo‘llab-quvvatlash uchun zamonaviy psixologik metodlar, jumladan, Kognitiv-behavioral terapiya (CBT) samarali vosita hisoblanadi.

Ushbu maqolaning maqsadi — “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazida psixolog sifatida olib borilgan amaliy ish tajribasi asosida ruhiy yo‘qotishdan keyingi psixologik buzilishlarni, ularning ijtimoiy hayotga ta‘sirini tahlil qilish va samarali psixologik yordam ko‘rsatish usullarini yoritishdir. Shuningdek, maqola psixologlarning ijtimoiy xizmat tizimidagi o‘rni va ahamiyatini kengroq anglashga xizmat qiladi.

Mijozning umumiy holati

Mijoz — 41 yoshli, to‘rt nafar farzandning onasi bo‘lgan ayol. Uning turmush o‘rtog‘i chet elda mehnat faoliyati olib borayotgan paytda baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. Ushbu yo‘qotishdan so‘ng mijoz chuqur ruhiy travma holatiga tushib, uning kundalik hayoti va oilaviy munosabatlari keskin o‘zgarishlarga uchradi.

Mijozda quyidagi holatlar kuzatildi:

- **Emotsional holat:** doimiy tushkunlik, tez-tez yig‘lash, umidsizlik va qayg‘u hissi kuchaygan. Hissiy barqarorlik buzilgan, kayfiyat tebranishlari ko‘p bo‘lgan.
- **Psixosomatik simptomlar:** qo‘l qaltirashi, nutqda to‘xtalishlar, uyqu buzilishi, yurak urishining tezlashuvi, eslab qolish va konsentratsiya muammolari. Bu belgilar stress va ruhiy zo‘riqishning jismoniy ko‘rinishidir.

- **Kognitiv buzilishlar:** o'zini ayblash, salbiy fikrlash, kelajak haqida ishonchsizlik va motivatsiya pasayishi. Mijoz ko'pincha o'zini aybdor his qilgan.
- **Ijtimoiy izolyatsiya:** jamoadan uzoqlashish, yaqin do'stlar va qarindoshlar bilan aloqalarni kamaytirish, o'zini yolg'iz va tushunilmagan his qilish.
- **Oilaviy muammolar:** bolalar bilan muloqot sustlashgan, oilaviy mas'uliyatni bajarishda qiyinchiliklar yuzaga kelgan, uyda befarqlik va passivlik ko'zga tashlangan.
- **Psixologik yordamga munosabat:** dastlab, mijoz psixologga nisbatan ishonchsizlik bildirgan, ammo keyinchalik o'z holatini yaxshilashga tayyor ekanligini ko'rsatgan.

Ushbu holatlar mijozda posttravmatik stress buzilishi (PTSB) va depressiya belgilari mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli, uning psixologik holatini to'liq baholash va samarali terapiya olib borish zarurati tug'ildi.

Mijozning umumiy holati

Mijoz — 41 yoshli, to'rt nafar farzandning onasi bo'lgan ayol. Uning turmush o'rtog'i chet elda mehnat faoliyati olib borayotgan paytda baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. Ushbu yo'qotishdan so'ng mijoz chuqur ruhiy travma holatiga tushib, uning kundalik hayoti va oilaviy munosabatlari keskin o'zgarishlarga uchradi.

Mijozda quyidagi holatlar kuzatildi:

- **Emotsional holat:** doimiy tushkunlik, tez-tez yig'lash, umidsizlik va qayg'u hissi kuchaygan. Hissiy barqarorlik buzilgan, kayfiyat tebranishlari ko'p bo'lgan.
- **Psixosomatik simptomlar:** qo'l qaltirashi, nutqda to'xtalishlar, uyqu buzilishi, yurak urishining tezlashuvi, eslab qolish va konsentratsiya muammolari. Bu belgilar stress va ruhiy zo'riqishning jismoniy ko'rinishidir.
- **Kognitiv buzilishlar:** o'zini ayblash, salbiy fikrlash, kelajak haqida ishonchsizlik va motivatsiya pasayishi. Mijoz ko'pincha o'zini aybdor his qilgan.
- **Ijtimoiy izolyatsiya:** jamoadan uzoqlashish, yaqin do'stlar va qarindoshlar bilan aloqalarni kamaytirish, o'zini yolg'iz va tushunilmagan his qilish.
- **Oilaviy muammolar:** bolalar bilan muloqot sustlashgan, oilaviy mas'uliyatni bajarishda qiyinchiliklar yuzaga kelgan, uyda befarqlik va passivlik ko'zga tashlangan.
- **Psixologik yordamga munosabat:** dastlab, mijoz psixologga nisbatan ishonchsizlik bildirgan, ammo keyinchalik o'z holatini yaxshilashga tayyor ekanligini ko'rsatgan.

Ushbu holatlar mijozda posttravmatik stress buzilishi (PTSB) va depressiya belgilari mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli, uning psixologik holatini to'liq baholash va samarali terapiya olib borish zarurati tug'ildi.

Mijozning umumiy holati

Mijoz — 41 yoshli, to'rt nafar farzandning onasi bo'lgan ayol. Uning turmush o'rtog'i chet elda mehnat faoliyati olib borayotgan paytda baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. Ushbu yo'qotishdan so'ng mijoz chuqur ruhiy travma holatiga tushib, uning kundalik hayoti va oilaviy munosabatlari keskin o'zgarishlarga uchradi.

Mijozda quyidagi holatlar kuzatildi:

- **Emotsional holat:** doimiy tushkunlik, tez-tez yig'lash, umidsizlik va qayg'u hissi kuchaygan. Hissiy barqarorlik buzilgan, kayfiyat tebranishlari ko'p bo'lgan.
- **Psixosomatik simptomlar:** qo'l qaltirashi, nutqda to'xtalishlar, uyqu buzilishi, yurak urishining tezlashuvi, eslab qolish va konsentratsiya muammolari. Bu belgilar stress va ruhiy zo'riqishning jismoniy ko'rinishidir.
- **Kognitiv buzilishlar:** o'zini ayblash, salbiy fikrlash, kelajak haqida ishonchsizlik va motivatsiya pasayishi. Mijoz ko'pincha o'zini aybdor his qilgan.
- **Ijtimoiy izolyatsiya:** jamoadan uzoqlashish, yaqin do'stlar va qarindoshlar bilan aloqalarni kamaytirish, o'zini yolg'iz va tushunilmagan his qilish.

• **Oilaviy muammolar:** bolalar bilan muloqot sustlashgan, oilaviy mas'uliyatni bajarishda qiyinchiliklar yuzaga kelgan, uyda befarqlik va passivlik ko'zga tashlangan.

• **Psixologik yordamga munosabat:** dastlab, mijoz psixologga nisbatan ishonchsizlik bildirgan, ammo keyinchalik o'z holatini yaxshilashga tayyor ekanligini ko'rsatgan.

Ushbu holatlar mijozda posttravmatik stress buzilishi (PTSB) va depressiya belgilari mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli, uning psixologik holatini to'liq baholash va samarali terapiya olib borish zarurati tug'ildi.

Natijalar

Kognitiv-bexavioral terapiya (CBT) qo'llanilishi natijasida mijozning ruhiy va emotsional holatida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Terapiya davomida mijozda quyidagi yaxshilanishlar qayd etildi:

• **Hissiy barqarorlik:** mijozning kayfiyati barqarorlashdi, tushkunlik va qayg'u hissi sezilarli darajada kamaydi.

• **Salbiy fikrlardan voz kechish:** o'zini ayblash va kelajakka bo'lgan ishonchsizlik kamaydi, mijoz ijobiy va konstruktiv fikrlashni rivojlantira boshladi.

• **Psixosomatik simptomlarning yengillashi:** qo'l qaltirashi, nutqda to'xtalish va eslab qolishdagi qiyinchiliklar kamaydi.

• **Ijtimoiy faollik:** mijoz o'zini jamiyatdan ajratilgan his qilishdan chiqdi, yaqinlari bilan munosabatlari yaxshilandi, oilaviy hayotdagi ishtiroki oshdi.

• **Ishga bo'lgan qiziqish va motivatsiya:** kundalik faoliyatlarga bo'lgan qiziqish tiklandi, ishga qaytish istagi paydo bo'ldi.

• **O'zini qo'llab-quvvatlash ko'nikmalari:** mijoz stressni boshqarish va ruhiy holatini yaxshilash uchun o'z-o'zini yordam berish usullarini o'rgandi.

Mijozning DASS-21 testi natijalari terapiya boshidagi yuqori ko'rsatkichlardan sezilarli pasayishlarni ko'rsatdi, bu uning depressiya, tashvish va stress darajasining kamayganini tasdiqladi.

Umuman olganda, amalga oshirilgan terapevtik yondashuv mijozning ruhiy holatini yaxshilashda samarali bo'ldi va uning ijtimoiy hayotga qaytishiga yordam berdi. Ushbu natijalar "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazida psixologik yordam ko'rsatish tajribasining muvaffaqiyatini ko'rsatadi.

Muhokama

Ushbu tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, Kognitiv-bexavioral terapiya (CBT) ruhiy yo'qotishdan keyingi psixologik travmalarni yengishda samarali usul hisoblanadi. Mijozning emotsional barqarorligi va ijtimoiy faoliyatining tiklanishi, shuningdek, psixosomatik simptomlarning kamayishi, terapiyaning muvaffaqiyatini tasdiqlaydi.

O'zbekistonda ijtimoiy xizmatlar tizimida psixologlarning roli tobora ortib bormoqda. "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazida olib borilgan amaliy ishlar shuni ko'rsatdiki, psixologik yordam nafaqat ruhiy holatni yaxshilashga, balki oilaviy va ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, ijtimoiy izolyatsiya va psixosomatik simptomlarga duch kelgan mijozlar uchun CBT samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, ruhiy travma natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy izolyatsiya muammosi, nafaqat shaxsning ichki holatiga, balki uning ijtimoiy aloqalariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Terapiya jarayonida ijtimoiy integratsiyani tiklashga qaratilgan faoliyatlar mijozning o'zini jamiyatda qabul qilgan va qo'llab-quvvatlangan his qilishiga yordam berdi.

Ammo, tadqiqotda ayrim cheklavlar mavjud. Mijoz yagona holat sifatida tahlil qilinganligi sababli, natijalarni kengroq aholi qatlamiga umumlashtirish qiyin. Kelajakda ushbu yondashuvni boshqa mijozlar bilan ham sinab ko'rish va ko'proq statistik ma'lumotlar to'plash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola psixologlarning ijtimoiy xizmatlar tizimidagi o'rni va ahamiyatini yanada mustahkamlash, shuningdek, ruhiy travma va ijtimoiy izolyatsiya bilan bog'liq muammolarni samarali hal qilishga qaratilgan amaliy tajriba sifatida xizmat qiladi.

Xulosa va tavsiyalar

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ruhiy yo'qotish va unga bog'liq psixologik travmalar insonning emotsional holati, oilaviy munosabatlari va ijtimoiy faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mijozda kuzatilgan psixosomatik simptomlar va ijtimoiy izolyatsiya holatlari samarali psixologik yordam va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

Kognitiv-behavioral terapiya (CBT) mijozning ruhiy holatini barqarorlashtirishda, salbiy fikrlarni qayta shakllantirishda va ijtimoiy integratsiyani tiklashda samarali vosita ekanligi tasdiqlandi. Terapiya natijasida mijozda hissiy barqarorlik, o'ziga bo'lgan ishonch va ijtimoiy faollik oshdi.

Shu asosda, quyidagi tavsiyalarni bermoqchimiz:

1. **Ijtimoiy xizmatlar markazlarida psixologik yordamni kengaytirish:** ruhiy yo'qotishdan keyingi stress va depressiya holatlari bilan kurashayotgan shaxslarga maxsus yordam ko'rsatish zarur.

2. **Kognitiv-behavioral terapiya (CBT) usulini keng joriy etish:** bu yondashuv psixologik travmalarni davolashda samarali vosita sifatida tavsiya etiladi.

3. **Ijtimoiy izolyatsiyani kamaytirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish:** ruhiy travma olgan shaxslarni jamiyatga qayta integratsiyalash va ularning ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida maxsus dasturlar tashkil etilishi lozim.

4. **Psixologlarning ijtimoiy xizmatlar tizimidagi rolini kuchaytirish:** ular nafaqat ruhiy yordam, balki oilaviy va ijtimoiy muammolarni hal qilishda ham muhim omil hisoblanadi.

5. **Kelajakda kengroq tadqiqotlar o'tkazish:** ushbu yondashuvning samaradorligini ko'proq mijozlar va holatlarda sinab ko'rish, natijalarni statistik asosda tahlil qilish lozim.

Umuman olganda, ruhiy yo'qotishdan keyingi psixologik yordam va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash shaxsning sog'lom hayotga qaytishida muhim ahamiyatga ega ekanligi yana bir bor tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Beck, A. T. (2011). Cognitive Therapy of Depression. Guilford Press.
2. Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd ed.). Psychology Foundation.
3. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
4. Foa, E. B., Keane, T. M., Friedman, M. J., & Cohen, J. A. (2008). Effective Treatments for PTSD: Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. Guilford Press.
5. World Health Organization. (2019). Mental health in the workplace. Retrieved from https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/en/
6. Shams, M., & Salimi, H. (2017). The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on reducing depression and anxiety among trauma survivors. Journal of Psychology and Psychiatry, 8(2), 101-110.
7. Karimova, N. (2020). Psixologik yordamning ahamiyati va usullari. O'zbekiston Psixologiya Jurnal, 5(1), 45-52.
8. Rasulov, D., & Islomov, A. (2018). Posttravmatik stress buzilishining terapiyasi: amaliy yondashuvlar. Tibbiyot va Psixologiya, 3(4), 12-20.